

АЛГОРИТМ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МУЛЬТИМОРБИДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Хидирова Чарос Муродилловна

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми,
доцент кафедры «Программного обеспечения информационных технологий»,

E-mail: khidirova@tuit.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10721435>

Аннотация. В статье описана разработка алгоритма разделительной иерархической кластеризации для прогнозирования состояния мультиморбидных больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Алгоритм разделительной иерархической кластеризации, который интерпретирует полученную иерархию как дерево решений, подходящее как для числовых, так и для категориальных данных. Подобно иерархической кластеризации Уорда и k -средним с точки зрения минимизации инерции, алгоритм разделительной иерархической кластеризации уникальным образом предлагает интуитивное понимание своих кластеров. При сравнении шести баз данных UCI компромиссный алгоритм разделительной иерархической кластеризации обеспечивает такую ясность, измеряемую повышенной инерцией, которая оценивается по сравнению с двумя другими алгоритмами.

Ключевые слова: алгоритм разделительной иерархической кластеризации, прогнозирование, кластеризация, k -средние, мультиморбидность, диагностика, дерево решений, сердечно-сосудистые заболевания

Annotatsiya. Maqolada yurak-qon tomir kasalliklari bo'lgan multimorbid bemorlarning holatini bashorat qilish uchun bo'linuvchi ierarxik klasterlash algoritmini ishlab chiqish yoritilgan. Bo'linuvchi ierarxik klasterlash algoritmi olingan ierarxiyani raqamli va toifali ma'lumotlar uchun mos bo'lgan xulosa daraxti sifatida izohlaydi. Uordning ierarxik klasterlash va inertsiyani minimallashtirish nuqtai nazaridan k -o'rtacha algoritmi singari, bo'linuvchi ierarxik klasterlash algoritmi o'ziga xos tarzda o'z klasterlarini intuitiv aniqlashni taklif qiladi. Oltita UCI ma'lumotlar bazasini taqqoslashda, boshqa ikkita algoritmgga nisbatan baholangan inertsiyaning kuchayishi bilan o'lchanadigan bo'linuvchi ierarxik klasterlash algoritmi bu yuqori aniqlikni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: bo'linuvchi ierarxik klasterlash algoritmi, bashoratlash, klasterlash, k -o'rtacha, multimorbid, tashxislash, xulosa daraxti, yurak qon-tomir kasalliklari.

Annotation. The article describes the development of a divisive hierarchical clustering algorithm for predicting the condition of multimorbid patients with cardiovascular diseases. Divisive hierarchical clustering algorithm that interprets the resulting hierarchy like a decision tree, suitable for both numerical and categorical data. Similar to Ward's hierarchical clustering and k -means in terms of inertia minimization, divisive hierarchical clustering algorithm uniquely offers an intuitive understanding of its clusters. When compared across six UCI databases, the trade-off divisive hierarchical clustering algorithm makes for this clarity measured in increased inertia is evaluated against the other two algorithms.

Key words: divisive hierarchical clustering algorithm, prediction, clustering, k -means, multimorbidity, diagnosis, design tree, cardiovascular diseases

Введение

Мультиморбидность – частое возникновение двух и более заболеваний у одного больного [1]. Понимание того, как различные заболевания взаимодействуют на протяжении жизни пациента, может существенно способствовать персонализированным усилиям по профилактике. Однако большая часть наших текущих знаний о долгосрочном прогрессе здоровья пациентов (траекториях заболевания) ограничивается либо узкими периодами времени, либо конкретными (наборами) заболеваний. В данной статье предлагается метод выявления критических событий, определяющих дальнейшее прогрессирование заболевания у пациентов.

Состояние здоровья пациентов характеризуется алгоритмически определяемыми закономерностями мультиморбидности (включенными или исключенными группами заболеваний) при популяционном анализе истории госпитальных диагнозов пациентов, наблюдаемых в течение двух лет. Со временем у пациентов могут появиться новые диагнозы, которые изменят их здоровье; они описывают траекторию заболевания. Он измеряет возрастные и половые риски, которые пациенты могут иметь в отношении определенного набора заболеваний в будущем, исходя из их текущего состояния.

Разработка алгоритма разделительной иерархической кластеризации

Алгоритм разделительной иерархической кластеризации (АРИК) был разработан для прогнозирования и определения траекторий заболевания у мультиморбидных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он похож на метод минимальной дисперсии Уорда [2] и алгоритм k -средние [3], который, как и эти два метода кластеризации, направлен на оптимизацию целевой функции, но его результаты более интерпретируемы, поскольку их можно рассматривать как алгоритм дерева проектирования.

Входные данные, передаваемые в алгоритм, имеют вид двоичной матрицы $X \in \{0,1\}^{M \times N}$, запись M наблюдений N различных функций. Элемент X , стоящий в i -й строке и j -м столбце, обозначается X_{ij} , где $1 \leq i \leq M$ и $1 \leq j \leq N$. Мы также обозначаем для $1 \leq i \leq M$ двоичный вектор, представляющий одно конкретное наблюдение, через $x^{(i)} = (X_{i,1}, \dots, X_{i,N})$. В нашем приложении одна строка X соответствует состоянию здоровья одного пациента, наблюдаемому в определенный момент времени, а каждый столбец соответствует определенному блоку диагнозов. Например, если столбец j представляет блок диагноза «инфаркта миокарда», то $X_{i,j} = 1$, если у пациента, представленного строкой i , был диагностирован инфарктом до момента наблюдения, и 0 в противном случае. В нашей реализации алгоритма пользователь дополнительно указывает двоичный вектор $v \in \{0, 1\}^N$ действительный неотрицательный вектор $w \in [0, \infty)^N$, а также два целых положительных числа θ и K .

Начиная с корневого узла, алгоритм итеративно строит двоичное дерево, где каждый узел k представляет одно конкретное подмножество S_k общего набора наблюдений. $S_0 = \{1, \dots, M\}$ и $S_k \in S_j$ тогда и только тогда, когда узел k является предком узла j ; набор S_0 представлен корневым узлом. С каждым узлом k дополнительно связан вектор $p^{(k)} = (p_1^{(k)}, \dots, p_N^{(k)}) \in [0,1]^N$, определяемый как

$$p^{(k)} = \frac{1}{|S_k|} \sum_{i \in S_k} x^{(i)}. \quad (1)$$

Геометрически $p^{(k)}$ это центроид $|S_k|$ бинарных векторов, представленных узлом k , внедренным в $\mathbb{R}^N$. Для $1 \leq j \leq N$ значением $p_j^{(k)}$ является вероятность того, что наблюдение, случайно выбранное из S_k , имеет признак j . Инерция узла k определяется как

$$I_k = \sum_{i \in S_k} \|w \circ p^{(k)}\|_2^2 = |S_k| w \cdot (p^{(k)} \circ (1 - p^{(k)})), \quad (2)$$

где $\circ$ обозначает произведение по коэффициентам, $\cdot$ представляет собой Евклидово скалярное произведение, $1 = (1, \dots, 1)$ и $\|\cdot\|_2$ обозначает Евклидову норму. Для данной функции $1 \leq j \leq N$ значение $p_j^{(k)}(1 - p_j^{(k)})$ дисперсия набора точек $\{x_i | i \in S_k\}$, спроецированная на j -ю ось. Поэтому его можно рассматривать как меру того, насколько однородны наблюдения, относящиеся S_k к признаку j . Инерция I_k количественно определяет общую неоднородность наблюдений, представленных узлом k , усредненную по всем признакам, взвешенную в соответствии с записями w . Обратите внимание, что наше использование буквы w отличается от использования [1], где наблюдениям были присвоены веса.

Пусть после любого количества итераций алгоритма узел k станет листовым узлом построенного к настоящему моменту дерева. Чтобы упростить обозначения, мы опустим индекс k и позволим S быть набором наблюдений, представленных этим узлом. Определите для данной функции $1 \leq j \leq N$ подмножества $S_0^j = \{i \in S | X_{i,j} = 0\}$ и $S_1^j = \{i \in S | X_{i,j} = 1\}$. Следовательно, множества S_0^j и S_1^j разбивают множество S на те наблюдения, которые имеют или не имеют признак j соответственно. Среди признаков, $1 \leq j \leq N$ для которых $v_j = 1$ алгоритм теперь выбирает признак

$$j_0 = \underset{j \in J}{\operatorname{argmin}} (I_0^j + I_1^j), \quad (3)$$

где I_0^j and I_1^j – инерции S_0^j и S_1^j соответственно, и

$$J = \{1 \leq j \leq N | v_j = 1 \wedge \min(|S_0^j|, |S_1^j|) > 0\}. \quad (4)$$

Узел k теперь становится родительским узлом двух вновь созданных конечных узлов, представляющих подмножества $S_0^{j_0}$ и $S_1^{j_0}$ соответственно. Особенность j_0 следовательно, это признак, используемый для разделения узла k ; двоичный вектор v определяет, какие функции разрешено использовать для разделения узлов. После определенного количества итераций множество J пусто для каждого листового узла, и поэтому алгоритм останавливается. Предположим, что количество листьев порожденного дерева равно L и обозначим сумму инерций всех листьев этого дерева через F . Удалив два листа дерева с общим родительским узлом, мы получим обрезанное дерево листьев $L - 1$, в котором родительский узел теперь является листом. Обозначим сумму инерций всех листьев этого нового дерева через F' . Мы удаляем пару узлов с общим родительским узлом так, чтобы разница $F' - F$ была минимальной. Повторив эту процедуру $L - K$ несколько раз, мы приходим к дереву с K узлами. Обозначим множества, представленные листьями этого дерева, через $C_1, \dots, C_k$. Они образуют разбиение множества $S_0 = \{1, \dots, M\}$ и, следовательно, дают кластеризацию наблюдений, содержащихся в X , в K непересекающихся подмножеств.

Предположим, нам дано определенное наблюдение, но мы не знаем, к какому кластеру оно принадлежит. Чтобы определить принадлежность к кластеру этого наблюдения, мы действуем следующим образом. Мы спрашиваем, использовалась ли функция разделить корневой узел присутствует в наблюдении или нет, и, соответственно, переходим к дочернему узлу корня, который имеет или не имеет этого признака, соответственно, и так далее, пока не приходим к листовому узлу (т.е. кластер). Таким образом,

принадлежность к кластеру любого наблюдения может быть определена с помощью конечной последовательности бинарных вопросов. Именно это свойство отличает его от метода Уорда и алгоритма k -средних и повышает интерпретируемость полученных результатов. Однако это достигается за счет ограничения набора возможных разделов кластера и, следовательно, потенциально менее оптимальных решений.

В частности, в этой работе мы устанавливаем $\theta = 1000$, $\mathbf{v} = (1, 1, \dots, 1)$, а элементы весового вектора $w = (w_1, \dots, w_N)$ задаются как

$$w_j = -\lambda \ln(p_j) \text{ для } 1 \leq j \leq N, \quad (5)$$

где $\lambda = N / \sum_{j=1}^N \ln(p_j)$, $cp_j = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M X_{i,j}$ – это вероятность того, что у случайно выбранного пациента из когорты, наблюдаемого в случайно выбранный момент времени T , к настоящему моменту было диагностировано заболевание j . Величина справа от уравнения. (5) известна как обратная частота документов (idf), широко используемая мера в текстовой аналитике [4]. Идея idf заключается в том, что термины, реже встречающиеся в корпусе документов, более различимы для текста, который их содержит. В нашем контексте документы соответствуют наблюдениям, а слова – отдельным заболеваниям.

Целевая функция, которую необходимо минимизировать с помощью АРИК, равна

$$F = \sum_{k=1}^K I_k, \quad (6)$$

где при $1 \leq k \leq K$, I_k – инерция кластера k . В случае $w = (1, \dots, 1)$, когда F – та же целевая функция, которую необходимо минимизировать с помощью метода Уорда и алгоритма k -средних.

Обратите внимание, что АРИК, как описано здесь, также можно использовать в целях прогнозирования. Например, если мы установим $v = (1, 1, \dots, 1, 0)$ и $w = (0, 0, \dots, 0, 1)$, то алгоритм генерирует дерево решений, предсказывающее признак, представленный последним столбцом X , на основе всех других признаков.

Выбор количества кластеров

Как и в прошлом разделе, мы обозначим через F сумму инерций листовых узлов дерева кластеризации. Средняя инерция кластера дерева кластеризации из K листьев определяется как $f = \frac{F}{K}$. Чтобы выяснить, допускает ли наш набор точек данных естественное разделение на определенное количество кластеров, на рис. 2 мы отображаем среднюю инерцию кластера f в зависимости от количества кластеров K . В случае, если такое естественное разделение существует, можно ожидать, что средняя инерция кластера сильно уменьшится по мере увеличения количества кластеров от одного до натурального числа кластеров в данных, и менее сильно по мере дальнейшего увеличения числа кластеров. Этот график показывает, что средняя инерция кластера сильно уменьшается для малых значений числа кластеров и менее сильно для большего числа кластеров. Чтобы количественно оценить влияние корреляций в данных, как и в предыдущем разделе, мы вычисляем для каждого блока заболеваний j предельную вероятность $p_j = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M X_{i,j}$. Затем мы создаем рейтинг $r : \{1, \dots, N\} \rightarrow \{1, \dots, N\}$ такой, что

$$w_{r(i)} p_{r(i)} (1 - p_{r(i)}) > w_{r(i)} p_{r(i)} (1 - p_{r(i)}) \text{ если } i < j.$$

Рис. 1. Средняя инерция кластера как функция количества кластеров для исходных и некоррелированных данных.

Для заданного количества кластеров K мы вычисляем

$$\tilde{f} = \sum_{d=K}^N w_{r(d)} p_{r(d)} (1 - p_{r(d)}). \quad (7)$$

Значение $\tilde{f}$ представляет собой математическое ожидание средней инерции кластера, полученное путем случайного перетасовки значений матрицы X независимо в каждом столбце. Разница $\tilde{f} - f$ показывает, насколько сильно коррелируют различные заболевания в данных. Розовая линия на рис. 2 показывает значение $\tilde{f}$ как функция K . Мы видим, что существует явный эффект корреляции между различными диагнозами в данных, который используется нашим алгоритмом кластеризации.

Выбор $K = 132$ сделан как компромисс между статистической устойчивостью и однородностью кластеров. Более того, это значение позволяет нам напрямую сравнивать производительность алгоритма с двумя простыми подходами, используемыми в качестве эталонов.

Надежность результатов

Вес $q_{s,g,i,j}$ – это скорость, с которой пациенты пола g и возрастной группы делают шаг от кластера i к кластеру j . Этот показатель рассчитывается путем деления количества $S_{g,a,i,j}$ трех шагов пациентов с полом g от кластера i к кластеру j в слое a на количество наблюдений $\sum_{j=1}^K S_{g,a,i,j}$ (размер) кластера i в слое A для пола g . Если мы рассматриваем наш набор данных как реализацию определенного случайного процесса, то $q_{g,a,i,j}$ это эмпирическая оценка вероятности перехода $\hat{q}_{g,a,i,j}$ присущий этому процессу. Мы называем вес ребра робастным, если ширина 95% доверительного интервала для оценки $\hat{q}_{g,a,i,j}$ меньше $\lambda q_{g,a,i,j}$, где $\lambda = 0,2$. Чтобы проверить, задан ли заданный вес ребра $q_{g,i,j}$ является устойчивым, мы поступим следующим образом.

Пусть g, a, i и j фиксированы и упрощаем обозначения до $p = q_{g,a,i,j}$, $\hat{p} = \hat{q}_{g,a,i,j}$ и $s = \sum_{j=1}^K S_{g,a,i,j}$. Эмпирическая вероятность – это случайная величина

$$p = \frac{1}{s} \sum_{i=1}^s X_i, \quad (8)$$

где $X_1, \dots, X_s$ случайные величины с $X_1 \sim \text{Bernoulli}(\hat{p})$. Из центральной предельной теоремы следует, что при $s \rightarrow \infty$,

$$\sqrt{\frac{s}{\hat{p}(1-\hat{p})}}(p - \hat{p}) \xrightarrow{d} N(0,1), \quad (9)$$

где $\xrightarrow{d}$ означает сходимость в распределении. Это означает, что для $\delta > 0$,

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\hat{p} \in \left[p - \delta \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{s}}, p + \delta \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{s}}\right]\right) = 2C(\delta) - 1, \quad (10)$$

где $C(\cdot)$ – кумулятивная функция распределения стандартного нормального распределения. При достаточно больших s выполняется условие, что

$$\delta \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{s}} \leq \lambda p$$

эквивалентно $p \geq \frac{\delta^2}{s\lambda^2}$.

Для $\delta \approx 1.96$, $2C(\delta) - 1 = 0.95$. Таким образом, наше условие для того, чтобы ребро было устойчивым, состоит в том, что

$$q_{g,a,i,j} \geq \left(\frac{1.96}{0.2}\right)^2 \cdot \frac{1}{s} \approx \frac{96}{s}. \quad (11)$$

Моделирование траекторий заболевания

Мы можем моделировать траектории заболеваний пациентов как случайные блуждания по многоуровневой сети кластеров заболеваний. Предположим, у нас есть пациент половозрастной g группы a , и мы хотим смоделировать его будущую траекторию заболевания на основе его текущего состояния болезни. Сначала мы определяем слой многослойной сети, соответствующий их полу и возрасту. Их нынешнее положение в этом слое затем определяется как кластер, критерии включения и исключения которого соответствуют их истории болезни. Пусть пациент k в данный момент находится в кластере. Мы случайным образом выбираем положение пациента в следующем году так, чтобы с вероятностью $q_{g,a,i,j}$ его следующая позиция находилась в кластере j , где 0 определяется по возрасту пациента в следующем году. Повторяя эту процедуру, мы приходим к стохастически смоделированной долгосрочной траектории заболевания. Поскольку во время моделирования сетевой уровень, по которому движется пациент, обновляется в соответствии с его возрастным прогрессом, модель учитывает эффекты старения.

Эффективность метода

Чтобы количественно оценить, насколько хорошо кластерные переходы, характеризуют прогрессирование реальных мультиморбидных состояний здоровья, мы оцениваем эффективность нашего метода моделирования траекторий движения пациентов с точки зрения нескольких показателей и сравниваем эти показатели с двумя эталонными моделями, которые заменить АРИК схемой кластеризации, которая распределяет пациентов по кластерам на основе одного заболевания. Обозначим через $1 \leq d \leq N$ вероятность p_d того, что случайно выбранному пациенту исследуемой когорты будет поставлен диагноз из кодового блока d до конца периода наблюдения. Общее бремя болезней в исследуемой когорте на конец периода наблюдения определяется выражением

$$N_{obs} = M \cdot \|p\|_1, \quad (12)$$

где $M = 5,112,811$ размер когорты и $p = (p_1, \dots, p_N)$. Здесь для $p \geq 1, \| \cdot \|_p$ обозначает L^p норму, которая для вектора $x = (x_1, \dots, x_L)$ определяется как

$$\|x\|_p = \left(\sum_{l=1}^L x_l^p\right)^{\frac{1}{p}}. \quad (13)$$

Пусть $\hat{p}_d$ – предельная вероятность того, что у случайно выбранного пациента будет диагностировано заболевание d до конца периода наблюдения в соответствии с нашей моделью случайного блуждания. Вектор $\hat{p} = (\hat{p}_1, \dots, \hat{p}_N)$ вычисляется как

$$\hat{p} = \sum_{k=1}^K \hat{c}_k p^{(k)}, \quad (14)$$

Где, $p^{(k)} = (p_k^{(1)}, \dots, p_k^{(N)})$, с $p_d^{(k)}$ за $1 \leq d \leq N$ вероятность того, что случайно выбранный пациент в кластере k заболит d ; $\hat{c}^{(k)}$ вероятность того, что случайно выбранный пациент из когорты попадет в кластер k в конце периода наблюдения. Общее бремя болезней исследуемой популяции согласно нашей модели составляет

$$N_{exp} = M \cdot \|\hat{p}\|_1. \quad (15)$$

Количество $\frac{\|w \circ \hat{p}\|_1}{\|w \circ p\|_1}$, где элементы вектора $w = (w_1, w_2, \dots, w_N)$. определены в уравнении (5) служит нам показателем того, насколько хорошо наша модель отражает наблюдаемое общее бремя болезней в нашей исследуемой когорте в конце периода наблюдения. Вычислим также величины $\|\Delta p\|_1$ и $\|\Delta p\|_2$, где $\Delta p = w \circ (p - \hat{p})$. Вместе со средней инерцией кластера f эти величины измеряют эффективность нашего алгоритма при описании и прогнозировании траекторий движения пациентов.

Заключение

Такой подход может быть использован для прогнозирования будущего состояния заболеваний, в частности, для выявления важных событий в профессиональной деятельности пациентов, существенно влияющих на развитие заболевания, а также для принятия эффективных профилактических мер. Экспериментальные результаты исследования показывают, что риск сердечно-сосудистых заболеваний значительно увеличивается у женщин с диагнозом сахарный диабет, гипертония и метаболические заболевания, по сравнению с мужчинами, на основе алгоритма разделительной иерархической кластеризации.

REFERENCES

- 1 Hassaine A, Canoy D, Solares JRA, Zhu Y, Rao S, Lee Y, Rahimi K, Salimi-Khorshidi G. Learning multimorbidity patterns from electronic health records using non-negative matrix factorization. 2019. <https://arxiv.org/abs/1907.08577>.
- 2 Joe H Ward, Jr. Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American Statistical Association, 58(301):236–244, 1963.
- 3 David J.C. Mac Kay. Information Theory, Inference, and Learning Algorithms. Cambridge University Press, 2005.
- 4 Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, and Hinrich Schütze. An Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press, 2009.
- 5 ICD-10 - International Classification of Diseases 10th Revision. Url: <https://www.icd10data.com/ICD10CM/Codes>